

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
QARSHI DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI

“O‘ZBEKISTONNING INNOVATSION TARAQQIYOTIDA
YOSHLARNING O‘RNI” MAVZUSIDAGI YOSH OLIMLAR VA
IQTIDORLI TALABALARNING ILMIY-
AMALIY ANJUMANI MATERIALLARI
TO‘PLAMI

Qarshi-2025

Qarshi davlat texnika universiteti rektorining 2025-yil 9-iyundagi “Ilmiy-amaliy anjuman o‘tkazish to‘g‘risida”gi 245/M-sonli buyrug‘iga muvofiq universitetda joriy yilning 17-18 iyun kunlari “O‘zbekistonning innovatsion taraqqiyotida yoshlarning o‘rni” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani o‘tkazildi.

To‘plamni nashrga tayyorlovchi tahrir hay‘ati a‘zolari:

- 1) Nematov Sh.Q. - tashkiliy qo‘mita raisi, universitet rektori;
- 2) Uzoqov G‘.N. - rais muovini, ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor;
- 3) Raxmatov M.I. - a‘zo, ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo‘limi boshlig‘i;
- 4) Qo‘ziyev N.M. - a‘zo, “Yosh olimlar kengashi” raisi;
- 5) Shodiyev A.N. - a‘zo, “Neft-gaz va geologiya” fakulteti dekani;
- 6) Yaxshiboyev Sh.K. - a‘zo, “Energetika muhandisligi” fakulteti dekani;
- 7) Norchayev J.R. - a‘zo, “Transport va qurilish muhandisligi” fakulteti dekani;
- 8) Qurbonov A.I. - a‘zo, “Irrigatsiya muhandisligi” fakulteti dekani;
- 9) Nasimov Sh.V. - a‘zo, “Iqtisodiyot va boshqaruv” fakulteti dekani;
- 10) Norqobilov S.A. - a‘zo, “Raqamli texnologiyalar va sun‘iy intellekt” fakulteti dekani;
- 11) Norqobilov A.T. - a‘zo, “Shahrisabz oziq-ovqat muhandisligi” fakulteti dekani;
- 12) Ro‘ziyev X.J. - a‘zo, magistratura bo‘limi boshlig‘i;
- 13) Malikova M.K. - a‘zo, iqtidorli talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatini tashkil etish bo‘limi boshlig‘i;
- 14) Toshmamatov B.M. - tashkiliy qo‘mita kotibi, “Muqobil energiya manbalari” kafedrasida katta o‘qituvchisi.

Mas‘ul muharrir:

Muharrirlar:

t.f.d., prof. G‘.N.Uzoqov

t.f.d., prof. F.M.Mamatov

i.f.d., prof. S.N.Hamrayeva

p.f.f.d., dots. N.M.Qo‘ziyev

Eslatma: to‘plamda chop etilgan har bir maqolalar mazmuniga mualliflar javobgar!!!

Qarshi davlat texnika universiteti

tajriba: NLP va ML texnologiyalari yordamida foydalanuvchi tarixi, preferensiyalariga asoslangan shaxsiylashtirilgan xizmat ko'rsatish tizimlarini yaratadi. **Kengaytirilgan tahlil va hisobot:** Chat-botlar orqali yig'ilgan foydalanuvchi so'rov va muloqot statistikasi korxonaga xizmat sifatini yaxshilash bo'yicha analitik ma'lumotlarni taqdim etadi. **Tilda va platformalarda ko'p tilli qo'llab-quvvatlash:** Ko'p tilda ishlay oladigan chat-botlar global bozorda raqobatbardoshlikni oshiradi, turli geografialardagi foydalanuvchilarning ehtiyojlarini qondiradi. **Innovatsion imkoniyatlar:** Dialogni boyitish uchun AI yordamida ovozli interfeyslar, AR/VR modullari va ijtimoiy tarmoqlar bilan integratsiya imkoniyatlari mavjud. Yuqoridagi afzalliklar natijasida chat-botlar biznes, ta'lim, sog'liqni saqlash, moliya va boshqa ko'plab sohalarda mijozlar bilan samarali muloqotni ta'minlovchi muhim tarkibiy qismga aylanmoqda. Chat-botlar yordamida insonlar ko'proq murakkab va ijodiy vazifalarga vaqt ajrata oladi, oddiy va takrorlanuvchi jarayonlarni avtomatlashtirish orqali samaradorlik oshadi. Shuningdek, kelajakda yanada rivojlangan kontekstni chuqur tahlil qila oladigan va real vaqt rejimida moslashadigan tizimlar yaratish orqali chat-botlarning roli yanada oshishi kutilmoqda.

Adabiyotlar

1.Прозорова Ю.А., Касторнова В.А. Создание среды учебного информационного взаимодействия в компьютерных телеконференциях // Информатика и образование, 2003, - № 6. - С. 84-93.

2.Ховард М., Лебланк Д. Защищенный код /Пер. с англ. - М.: Издательско- торговый дом "Русская редакция", 2003. - 704 с.

3.Шапошников И.В. Web-сервисы Microsoft .NET. - СПб: БХВ-Петербург, 2002

4.Botirxonovich, Z. J. (2023). SPECIFIC ASPECTS OF PROVIDING HAVOC ON WEB-ORIENTED PLATFORMS. *American Journal of Pedagogical and Educational Research*, 18, 260-263.

5.Botirxonovich, Z. J. (2023). Principles of Selection of the Content of Training Specialists in the Field of Computer Science to Create Applications Using the Capabilities of the Net Platform. *Genius Repository*, 26, 61-64.

MEHNAT BOZORI KO'RSATKICHLARINI BAHOLASH UCHUN EKONOMETRIYA MODELLARINING QO'LLANILISHI

Mustaqil izlanuvchi G'.M.Aralov (*QarDTU*)

Annotasiya: Mehnat bozori ko'rsatkichlarini baholash uchun ekonometriya modellarining qo'llanilishini ko'rib chiqishda xususan, mehnat bozori ko'rsatkichlarini baholash uchun ekonometriya modellarining qo'llanilishi mehnat bozori iqtisodiyotning asosiy segmentlaridan biri bo'lib, uning dinamikasi iqtisodiy rivojlanishning muhim ko'rsatkichlaridan hisoblanadi. Mehnat bozori ko'rsatkichlarini tahlil qilish va optimallashtirish maqsadida ekonometriya modellaridan foydalanish ilmiy asoslangan bashoratlar yaratish va samarali siyosiy qarorlar qabul qilishga yordam beradi. Ushbu modellar mehnat bozorining turli omillar bilan bog'liqligini o'rganish, ishsizlik darajasi, bandlik va ish haqi dinamikasini tahlil qilish, shuningdek, mehnat bozorining kelajakdagi rivojlanish yo'nalishlarini prognozlash imkonini beradi.

Kalit so'zlar: Mehnat bozori, iqtisodiy model, ekonometriya modellari, innovasiya, jahon tajribasi, iqtisodiy nazariya, mehnat resurslari, iqtisodiy o'sish, iqtisodiy rivojlanish.

Аннотация: При рассмотрении использования эконометрических моделей для оценки показателей рынка труда и, в частности, использования эконометрических моделей для оценки показателей рынка труда, рынок труда является одним из ключевых секторов экономики, а его динамика является важным индикатором экономического развития. Использование эконометрических моделей для анализа и улучшения показателей рынка труда помогает создавать научно обоснованные прогнозы и принимать эффективные политические решения. Эти модели позволяют изучать взаимосвязь рынка труда с различными факторами, анализировать уровень безработицы, динамику занятости и заработной платы, а также прогнозировать будущие тенденции развития рынка труда.

Ключевые слова: Рынок труда, экономическая модель, эконометрические модели, инновации, мировой опыт, экономическая теория, трудовые ресурсы, экономический рост, экономическое развитие.

Annotation: When considering the use of econometric models to assess labor market indicators and, in particular, the use of econometric models to assess labor market indicators, the labor market is one of the key sectors of the economy, and its dynamics is an important indicator of economic development. Using econometric models to analyze and improve labor market performance helps create scientifically sound forecasts and make effective policy decisions. These models allow us to study the relationship between the labor market and various factors, analyze the unemployment rate, employment and wage dynamics, and predict future trends in the development of the labor market.

Key words: Labor market, economic model, econometric models, innovation, world experience, economic theory, labor resources, economic growth, economic development.

Kirish. Mehnat bozori ko'rsatkichlarini baholash uchun ekonometriya modellarining qo'llanilishi mehnat bozori iqtisodiyotning asosiy segmentlaridan biri bo'lib, uning dinamikasi iqtisodiy rivojlanishning muhim ko'rsatkichlaridan hisoblanadi. Mehnat bozori ko'rsatkichlarini tahlil qilish va optimallashtirish maqsadida ekonometriya modellaridan foydalanish ilmiy asoslangan bashoratlar yaratish va samarali siyosiy qarorlar qabul qilishga yordam beradi. Ushbu modellar mehnat bozorining turli omillar bilan bog'liqligini o'rganish, ishsizlik darajasi, bandlik va ish haqi dinamikasini tahlil qilish, shuningdek, mehnat bozorining kelajakdagi rivojlanish yo'nalishlarini prognozlash imkonini beradi.

Ekonometriya modellarining mehnat bozoriga qo'llanilishi nafaqat mehnat resurslarining hududiy taqsimotini tahlil qilish, balki talab va taklif muvozanatini aniqlash, mehnat bozorining dinamik o'zgarishlarini o'rganish va turli omillar ta'sirida yuzaga keladigan iqtisodiy muammolarni bartaraf etish imkonini beradi.

Ekonometriya metodlari ish bilan bandlik, mehnat bozoridagi talab va taklif muvozanati, ish haqi darajalari va migratsiya oqimlarini tahlil qilishda samarali qo'llaniladi. Xususan, regression modellar, vaqt qatori tahlili, panel ma'lumotlar tahlili va sun'iy intellekt vositalari ish bilan ta'minlash va ishsizlik dinamikasini baholashda asosiy ilmiy yondashuvlardir.

Ishsizlik va bandlikni tahlil qilish uchun ekonometriya modellaridan foydalanish mehnat bozorining murakkab jarayonlarini ilmiy asosda o'rganish va optimal strategiyalar ishlab chiqish imkonini beradi. Regression modellar, vaqt qatori modellar, panel ma'lumotlar tahlili va sun'iy intellekt algoritmlari yordamida ishsizlik darajasi va bandlik ko'rsatkichlarini aniq baholash,

ularning o'zgarish tendensiyalarini prognozlash va samarali mehnat siyosatini shakllantirish mumkin.

Hududiy mehnat bozorini ekonometriya modeli asosida optimallashtirish mehnat resurslaridan samarali foydalanish, ishsizlik darajasini kamaytirish va bandlikni oshirishning ilmiy asoslangan usuli hisoblanadi. Regression modellar, panel ma'lumotlar tahlili va vaqt qatori modellaridan foydalanish orqali mehnat bozori ko'rsatkichlarini aniq baholash va optimal siyosatni shakllantirish mumkin. Ushbu strategiyalar amaliyotga joriy etilganda, hududiy mehnat bozorining barqaror rivojlanishini ta'minlash hamda iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishga erishish mumkin.

Adabiyotlar sharhi.

Hududiy mehnat bozorini ekonometriya modeli asosida optimallashtirish bo'yicha tadqiqotlar olib borishda turli xalqaro va mahalliy ilmiy manbalar, iqtisodiy tahlillar, davlat statistika hisobotlari hamda ilmiy maqolalar asos sifatida foydalanildi. Tadqiqotda mehnat bozori dinamikasini tushunish, ishsizlik va bandlikni tahlil qilish, ekonometriya modellarini qo'llash hamda optimal strategiyalar ishlab chiqishda ilmiy fikr-mulohazalarini bayon etishgan. Jumladan,

Iqtisodchi olimlar Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2020). Basic Econometrics – Regression tahlili va ekonometriya modellari.

Iqtisodchi olimlar Wooldridge, J. M. (2019). Introductory Econometrics: A Modern Approach – Panel ma'lumotlar va vaqt qatori modellarini qo'llash.

Iqtisodchi olimlar Greene, W. H. (2018). Econometric Analysis – Mehnat bozorida statistik tahlil va bashorat qilish usullari.

Baltagi, B. H. (2017). Econometric Analysis of Panel Data – Hududiy mehnat bozorini tahlil qilishda panel ma'lumotlar modellaridan foydalanish.

O'zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo'mitasi (2023). O'zbekiston mehnat bozori va bandlik statistik ko'rsatkichlari – Ishsizlik va bandlik darajalari bo'yicha rasmiy ma'lumotlar.

Jahon Banki (2023). Uzbekistan Jobs Diagnostic – O'zbekistonda ish o'rinlarini yaratish va bandlikni oshirish strategiyalari.

Xalqaro Mehnat Tashkiloti (ILO) (2022). Global Employment Trends – Mehnat bozori tendensiyalari va ishsizlik bo'yicha tahlillar.

Osiyo Taraqqiyot Banki (ADB) (2021). Labor Market Dynamics in Central Asia – Markaziy Osiyoda mehnat bozori jarayonlari.

OECD (2023). Employment Outlook – Xalqaro mehnat bozori dinamikasi va mehnat siyosati bo'yicha tadqiqotlar.

Acemoglu, D., & Autor, D. (2020). "Skills, Tasks and Technologies: Implications for Employment and Earnings." Journal of Labor Economics.

Card, D., & Krueger, A. (2018). "Minimum Wages and Employment: A Case Study of the Fast-Food Industry." American Economic Review.

Mazkur ilmiy maqolalar mehnat bozori, ishsizlik, ish haqi darajasi va migratsiya jarayonlariga oid eng so'nggi tadqiqot natijalari bilan tanishishga yordam berdi. Tadqiqot davomida mehnat bozori tahlili uchun ilg'or ilmiy adabiyotlar, xalqaro tashkilotlarning hisobotlari, amaliy modellashtirish metodlari va rasmiy statistik ma'lumotlar asos sifatida olindi. Olingan natijalar hududiy mehnat bozorining samaradorligini oshirish va optimal boshqaruv strategiyalarini ishlab chiqish uchun muhim nazariy va amaliy asos bo'lib xizmat qildi. Shu

sababli, ushbu tadqiqotning natijalari mehnat siyosati va iqtisodiy boshqaruv jarayonlarida samarali qo'llanishi mumkin.

Tadqiqot metodologiyasi

Hududiy mehnat bozorini tahlil qilish uchun bir qator ilmiy metodlardan foydalaniladi. Ushbu tadqiqot quyidagi metodologik asoslarga tayanadi:

Ma'lumotlar manbalari mehnat bozorining real holatini tahlil qilish uchun ishonchli statistik va iqtisodiy ma'lumotlar talab etiladi. Bunda quyidagi manbalar asosiy rol o'ynaydi:

- Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari – ishsizlik darajasi, bandlik ko'rsatkichlari, ish haqi darajalari.
- Hududiy iqtisodiy rivojlanish hisobotlari – YAIM, sanoat ishlab chiqarishi, investitsiyalar hajmi.
- Mehnat resurslari va ta'lim tizimi statistikasi – malakali kadrlar yetishmovchiligi, yangi ish o'rinlari soni.
- Ijtimoiy so'rovnomalar va ekspert baholari – mehnat bozori ishtirokchilarining fikr-mulohazalari.

Ekonometriya va statistik tahlil usullari hududiy mehnat bozorining optimallashtirish strategiyalarini ishlab chiqishda quyidagi ekonometriya va statistik usullar qo'llaniladi:

- Ko'p o'zgaruvchili regressiya modeli – ishsizlik va bandlik darajasining iqtisodiy va demografik omillar bilan bog'liqligini o'rganish.
- Vaqt qatori modellar (ARIMA, VAR) – mehnat bozorining kelajakdagi tendensiyalarini bashorat qilish.
- Panel ma'lumotlar tahlili – hududiy farqlarni hisobga olgan holda bandlik va ish haqi o'zgarishlarini tahlil qilish.
- Korelatsiya va kovariatsiya tahlili – mehnat bozori ko'rsatkichlari orasidagi bog'liqlikni aniqlash.

Tahlil va natijalar muhokamasi.

Mehnat bozori ko'rsatkichlarini baholashning ekonometriya usullari hamda mehnat bozorini tahlil qilishda foydalaniladigan asosiy ekonometriya modellari quyidagilardan iborat:

- Regression modellar
- Vaqt qatori (Time Series) modellar
- Panel ma'lumotlar modellar
- Strukturaviy tenglamalar tizimi (SEM – Structural Equation Modeling)
- Ishsizlik va bandlik prognozi uchun neyron tarmoqlar va mashinani o'rganish modellar

Ushbu modellar yordamida mehnat bozori ko'rsatkichlari orasidagi bog'liqlik o'rganiladi, dinamik o'zgarishlar tahlil qilinadi va kelajakdagi holatlar prognoz qilinadi.

Regression modellar orqali mehnat bozorini tahlili mehnat bozori ko'rsatkichlari orasidagi bog'liqlikni aniqlash va ularning kelajakdagi tendensiyalarini prognozlash uchun ishlatiladi.

Oddiy chiziqli regressiya modeli (OLS-Ordinary Least Squares) mehnat bozorining asosiy omillari orasidagi bog'liqlikni aniqlash uchun ishlatiladi. Misol uchun, ishsizlik darajasining iqtisodiy o'sishga ta'sirini quyidagi model yordamida tahlil qilish mumkin:

$$U_t = \alpha + \beta_1 GDP_t + \beta_2 INF_t + \varepsilon_t$$

Bu yerda:

U_t – vaqt momentida ishsizlik darajasi;

GDP_t – yalpi ichki mahsulot (YAIM) o'sish sur'ati;

INF_t – inflyatsiya darajasi;

α – constant parameter;

β_1 va β_2 – model koeffitsiyentlari;

ε_t – tasodifiy xato.

Mazkur model orqali ishsizlik darajasini va iqtisodiy ko'rsatkichlar orasidagi bog'liqlik baholanadi hamda kelajakdagi tendensiyalar bashorat qilinadi.

Ko'p o'zgaruvchili regressiya modeli mehnat bozori ko'rsatkichlari bir nechta mustaqil o'zgaruvchilarga bog'liq bo'lsa, ko'p o'zgaruvchili regressiya modeli qo'llaniladi. Misol uchun, ish haqining mehnat bozori omillari bilan bog'liqligini tahlil qilish uchun quyidagi modeldan foydalanish mumkin bo'ladi.

$$Wage_t = \alpha + \beta_1 Edu_t + \beta_2 Exp_t + \beta_3 GDP_t + \varepsilon_t$$

Bu yerda:

$Wage_t$ – ish haqi darajasi;

Edu_t – o'rtacha ta'lim yillari soni;

Exp_t – ishchilar tajribasi;

GDP_t – iqtisodiy o'sish darajasi;

ε_t – tasodifiy xato.

Ko'p o'zgaruvchili regressiya modeli yordamida ish haqining turli omillar bilan bog'liqligini aniqlash va kelajakdagi mehnat bozorini bashorat qilish mumkin.

Vaqt qatori modellaridan foydalanishda mehnat bozorining vaqt bo'yicha dinamikasini tahlil qilish uchun vaqt qatori modellaridan foydalanish o'rinli bo'ladi.

ARIMA modeli (AutoRegressive Integrated Moving Average)da mehnat bozoridagi o'zgarishlarni bashorat qilishda ARIMA modeli qo'llaniladi. Misol uchun, ishsizlik darajasi vaqt o'tishi bilan qanday o'zgarishini aniqlash mumkin.

$$U_t = \phi_1 U_{t-1} + \phi_2 U_{t-2} + \dots + \phi_1 \varepsilon_{t-1} + \varepsilon_t$$

ARIMA modeli ishsizlik darajasining o'zgarish tendensiyalarini bashorat qilishda juda samarali vosita hisoblanadi.

Panel ma'lumotlar modeli hududiy mehnat bozorini tahlil qilishda panel ma'lumotlaridan foydalanish mumkin.

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{it} + \mu_i + \gamma_t + \varepsilon_{it}$$

Bu yerda:

Y_{it} – i – hududning t – vaqt momentidagi mehnat bozori ko'rsatkichi;

X_{it} – mustaqil o'zgaruvchilar;

μ_i – har bir hududga xos doimiy omillari;

γ_t – vaqt o'zgaruvchilari;

ε_{it} – tasodifiy xato.

Panel modellar hududiy mehnat bozorining dinamikasini o'rganishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi.

Mehnat bozori ko'rsatkichlarini baholash uchun ekonometriya modellarining qo'llanilishida Neyron tarmoqlar va mashinani o'rganish modellaridan foydalanish so'nggi yillarda mehnat bozori dinamikasini prognozlashda sun'iy intellekt va mashinani o'rganish usullaridan foydalanish tobora kengaymoqda. Neyron tarmoqlar quyidagi yo'nalishlarda ishlatiladi:

- Ishsizlik va bandlik prognozlari.

- Ish haqi dinamikasini bashorat qilish.

- Mehnat bozori o'zgarishlarini real vaqt rejimida monitoring qilish.

Ishsizlik darajasi va bandlik tushunchalarining ekonometriya modellarida aks etishi ishsizlik va bandlik – mehnat bozorining asosiy ko'rsatkichlaridan bo'lib, ularning o'zgarishlari iqtisodiy jarayonlar, demografik holat, texnologik innovatsiyalar va davlat siyosati bilan bog'liq.

Ekonometriyada ishsizlik va bandlikka ta'sir qiluvchi asosiy omillar quyidagilar:

- Iqtisodiy o'sish sur'ati (YAIM – GDP)
- Ta'lim darajasi va ishchi kuchi sifati
- Ish haqi darajasi va uning hududiy farqlari
- Texnologik taraqqiyot va avtomatlashtirish
- Migratsiya jarayonlari va demografik o'zgarishlar
- Ish joylarining sektorlar bo'yicha taqsimlanishi

Ushbu omillarning ishsizlik va bandlikka ta'sirini aniqlash uchun ekonometriya metodlari qo'llaniladi.

Ishsizlik va bandlikni tahlil qilishda qo'llaniladigan ekonometriya modellaridan biri misol uchun, Logit va Probit regressiya modellari.

- Ishsizlik ehtimolini bashorat qilish uchun ishlatiladi;
- Ish bilan band yoki ishsiz bo'lish ehtimoli turli omillarga bog'liq holatlarda qo'llaniladi;
- Logit modeli quyidagi shaklda ifodalanadi;

$$P(Y = 1) = \frac{e^{\beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2}}{1 + e^{\beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2}}$$

- Bu model ishsizlik ehtimoli va unga ta'sir qiluvchi omillar orasidagi bog'liqlikni baholashda ishlatiladi.

Mashinani o'rganish va sun'iy intellekt modellaridan foydalanish so'nggi yillarda ishsizlik va bandlikni bashorat qilishda sun'iy intellekt modellaridan keng foydalanilmoqda.

- Sun'iy neyron tarmoqlar (ANN – Artificial Neural Networks) - murakkab mehnat bozori jarayonlarini bashorat qilish uchun ishlatiladi;

- Random Forest va Gradient Boosting - ishsizlik va bandlikning asosiy omillarini aniqlash uchun ishlatiladi;

- Supervised Learning modellar - mehnat bozorining kelajakdagi holatini prognoz qilish uchun ishlatiladi.

Ishsizlik va bandlikni tahlil qilish uchun ekonometriya modellaridan foydalanish mehnat bozorining murakkab jarayonlarini ilmiy asosda o'rganish va optimal strategiyalar ishlab chiqish imkonini beradi. Regression modellar, vaqt qatori modellar, panel ma'lumotlar tahlili va sun'iy intellekt algoritmlari yordamida ishsizlik darajasi va bandlik ko'rsatkichlarini aniq baholash, ularning o'zgarish tendensiyalarini prognozlash va samarali mehnat siyosatini shakllantirish mumkin.

Mehnat bozori iqtisodiy tizimning eng muhim tarkibiy qismlaridan biri bo'lib, uning samarali faoliyati hududiy iqtisodiy rivojlanish, aholining daromad darajasi va ijtimoiy barqarorlik bilan bevosita bog'liq. Hududiy mehnat bozorini optimallashtirish uchun uning shakllanishiga va rivojlanishiga ta'sir etuvchi asosiy omillarni aniqlash muhimdir. Ushbu omillarni ilmiy jihatdan tahlil qilish va optimallashtirish strategiyalarini ishlab chiqish orqali ishsizlik darajasini kamaytirish, bandlikni oshirish va mehnat resurslaridan samarali foydalanish imkoniyati yaratiladi.

Hududiy mehnat bozoriga ta'sir qiluvchi omillar makroiqtisodiy, demografik, texnologik, ijtimoiy va ekologik omillarga bo'linadi. Ushbu omillarni to'g'ri baholash va ularga mos ravishda siyosat yuritish orqali hududiy mehnat bozorining samaradorligini oshirish mumkin.

Hududiy mehnat bozorining rivojlanishiga eng kuchli ta'sir ko'rsatadigan omillar iqtisodiy omillardir. Bu omillar ish o'rinlarining yaratilishi, bandlik darajasi va ishsizlikning kamayishiga bevosita ta'sir qiladi.

Hududiy mehnat bozorini shakllantirishda demografik omillar ham muhim ahamiyat kasb etadi. Aholining yosh tarkibi, migratsiya darajasi va mehnatga layoqatli aholi soni bandlik darajasiga bevosita ta'sir qiladi.

Texnologik taraqqiyot va raqamli iqtisodiyot rivojlanishi hududiy mehnat bozoriga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Hududiy mehnat bozorini optimallashtirish ko'plab iqtisodiy, demografik, texnologik va ijtimoiy omillarga bog'liq. Hududiy iqtisodiy rivojlanish, migratsiya jarayonlari, ish kuchining sifati, texnologik innovatsiyalar va davlat siyosati kabi omillar mehnat bozori dinamikasini belgilaydi. Ushbu omillarni chuqur tahlil qilish va ularga mos strategiyalarni ishlab chiqish orqali hududiy mehnat bozorining samaradorligini oshirish, bandlikni yaxshilash va ishsizlikni kamaytirish mumkin. Shu sababli, hududiy mehnat bozorining barqarorligini ta'minlash uchun ekonometriya metodlaridan foydalanish va innovatsion yondashuvlarni joriy etish muhim ahamiyatga ega.

Hududiy mehnat bozorining samarali ishlashi iqtisodiy rivojlanishning muhim sharti hisoblanadi. Turli hududlarda mehnat bozorining o'ziga xos muammolari mavjud bo'lib, ularni samarali hal qilish uchun ilmiy asoslangan yondashuvlar talab etiladi. Mehnat bozorini optimallashtirish uchun ekonometriya modellaridan foydalanish – mehnat resurslarini optimal taqsimlash, ishsizlikni kamaytirish va bandlikni oshirishning eng samarali vositalaridan biri hisoblanadi.

Ekonometriya modeli asosida optimallashtirish strategiyalarini ishlab chiqish orqali ish o'rinlarini yaratish, hududiy bandlikni oshirish va mehnat resurslarining samaradorligini ta'minlash mumkin. Ushbu strategiyalar mehnat bozorining real sharoitlariga mos keluvchi ekonometriya modellariga asoslangan holda ishlab chiqiladi va davlat siyosati, biznes va ta'lim tizimining rivojlanishiga mos ravishda amalga oshiriladi.

Mehnat bozorini optimallashtirish bo'yicha nazariy konsepsiyalar va ekonometriya modellarining amaliy tadqiqotlar bilan tasdiqlanishi ularning samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Amaliy tadqiqot va tahlillar orqali mehnat bozorining real holati o'rganilib, uning asosiy muammolari aniqlanadi va samarali strategiyalar ishlab chiqiladi. Hududiy mehnat bozorini ekonometriya modeli asosida tahlil qilish orqali ishsizlik darajasini kamaytirish, bandlikni oshirish va mehnat resurslarini optimal taqsimlash bo'yicha aniq tavsiyalar ishlab chiqish mumkin.

Hududiy mehnat bozorining ekonometriya tahlili hududiy mehnat bozorini aniqroq tahlil qilish uchun iqtisodiy ko'rsatkichlar asosida ekonometriya modeli qurildi. Ushbu model ishsizlik darajasi, bandlik, iqtisodiy rivojlanish va demografik o'zgarishlar o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlashga xizmat qiladi.

Ishsizlik va bandlik bo'yicha statistik tahlil quyida O'zbekistonning turli hududlari bo'yicha bandlik va ishsizlik darajasi statistik tahlil qilinadi:

Hudud	Ishsizlik darajasi (%)	Bandlik darajasi (%)	O'rtacha ish haqi (USD)	YAIM o'sish sur'ati (%)
Toshkent	4.2	87.5	600	6.3
Samarqand	5.1	82.4	450	5.8
Andijon	3.9	89.2	500	6.1
Buxoro	6.3	80.5	420	5.5
Qashqadaryo	7.2	78.3	400	5.2

Ushbu jadvaldan ko'rinib turibdiki, iqtisodiy rivojlanish darajasi yuqori bo'lgan hududlarda bandlik darajasi yuqori va ishsizlik past. Shu bilan birga, ish haqi darajasi ham hududiy farqlarga ega.

Regressiya tahlili natijalari ishsizlik darajasining asosiy iqtisodiy omillar bilan bog'liqligini aniqlash uchun ekonometriya modeli quyidagi natijalarni beradi:

$$U_t = 8.5 - 0.7 GDP_t + 0.3 INF_t - 0.5 EDU_t$$

Bu natija quyidagilarni ko'rsatadi:

- YAIM o'sishi ishsizlikni kamaytiradi (-0.7).
- Inflyatsiyaning oshishi ishsizlik darajasiga salbiy ta'sir qiladi (+0.3).
- Ta'lim darajasi oshishi ishsizlik darajasini kamaytiradi (-0.5).

Amaliy tadqiqot va tahlillar hududiy mehnat bozorining muammolarini ilmiy asosda o'rganish va samarali optimallashtirish strategiyalarini ishlab chiqishga yordam beradi. Ekonometriya modellaridan foydalanish orqali ishsizlik va bandlikka ta'sir qiluvchi asosiy omillar aniqlanib, ularning dinamikasi prognoz qilinadi. Ushbu tahlillar asosida ishlab chiqilgan strategiyalar mehnat bozorining barqarorligini ta'minlash, bandlikni oshirish va ishsizlikni kamaytirish uchun muhim ahamiyatga ega. Shu sababli, hududiy mehnat bozorining rivojlanishini ilmiy asosda tahlil qilish va amaliyotga joriy etish mehnat resurslarini samarali boshqarishning eng to'g'ri yo'nalishi hisoblanadi.

Xulosa va takliflar.

Mehnat bozori ko'rsatkichlarini baholash va optimallashtirishda ekonometriya modellaridan foydalanish samarali va ilmiy asoslangan yondashuv hisoblanadi. Regression modellar, vaqt qatori modellar, panel ma'lumotlar tahlili va sun'iy intellekt yondashuvlari yordamida mehnat bozorining murakkab jarayonlarini tushunish va prognozlash mumkin. Ushbu usullar mehnat bozori siyosatini shakllantirish, ishsizlikni kamaytirish va iqtisodiy rivojlanishni rag'batlantirish uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Ishsizlik darajasi va bandlikni tahlil qilishda ekonometriya metodlari mehnat bozori iqtisodiy jarayonlarning muhim tarkibiy qismi bo'lib, uning barqarorligi mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ishsizlik darajasini kamaytirish va bandlikni oshirish har qanday davlat uchun strategik ahamiyatga ega. Ushbu maqsadlarga erishish uchun ekonometriya metodlaridan foydalanish muhim hisoblanadi. Ekonometriya modellarining qo'llanilishi ishsizlik va bandlikka ta'sir qiluvchi asosiy omillarni aniqlash, ularning dinamikasini tahlil qilish va kelajakdagi tendensiyalarni prognozlash imkonini beradi.

Hududiy mehnat bozorining samarali ishlashi har qanday mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishi uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Mehnat bozori murakkab tizim bo'lib, unda ishsizlik darajasi, bandlik, ish haqi, migratsiya va ta'lim kabi ko'plab omillar o'zaro bog'liq

holda shakllanadi. Ushbu tadqiqotda hududiy mehnat bozorini ekonometriya modeli asosida optimallashtirish bo'yicha ilmiy yondashuvlar, amaliy tahlillar va strategiyalar ishlab chiqildi.

Ekonometriya modellarining qo'llanilishi mehnat bozori jarayonlarini chuqur tahlil qilish, tendensiyalarni prognozlash va optimal boshqaruv strategiyalarini ishlab chiqish imkonini beradi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, ishsizlik darajasi, bandlik va mehnat bozoridagi boshqa omillar hududiy iqtisodiy rivojlanish, ta'lim sifati, investitsiyalar hajmi, sanoatning rivojlanish darajasi va demografik o'zgarishlar bilan bevosita bog'liq.

Hududiy mehnat bozorini ekonometriya modeli asosida optimallashtirish zamonaviy iqtisodiyotning dolzarb muammolaridan biri bo'lib, uning samarali boshqaruvi mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta'minlaydi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, ishsizlik darajasini kamaytirish, bandlikni oshirish va mehnat resurslarini samarali taqsimlash uchun kompleks yondashuv talab etiladi.

Ekonometriya modellarining qo'llanilishi mehnat bozorining hozirgi holatini aniq baholash, uning asosiy muammolarini aniqlash va kelajakdagi strategiyalarni ishlab chiqishda muhim vosita hisoblanadi. Ushbu tadqiqotdan olingan natijalar asosida mehnat bozorini tartibga solish bo'yicha ilmiy asoslangan chora-tadbirlarni ishlab chiqish mumkin.

Shunday qilib, hududiy mehnat bozorining optimal boshqaruvi va ishsizlikni kamaytirish bo'yicha taklif etilgan strategiyalar amaliyotga joriy etilsa, iqtisodiy o'sish va ijtimoiy barqarorlik yanada mustahkamlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Juraev, F. D., Mallaev, A. R., Aralov, G. M., Ibragimov, B. S., & Ibragimov, I. (2023). Algorithms for improving the process of modeling complex systems based on big data: On the example of regional agricultural production. In E3S Web of Conferences (Vol. 392, p. 01050). EDP Sciences. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202339201050>
2. Jo'rayev Farrux Do'stmirzayevich, Aralov G'ayrat Muhammadiyevich, & Eshonqulov Javohir Sobirovich. (2023). Problems of Management of Technological Systems Under Uncertainty: Models and Algorithms. Global Scientific Review, 19, 39–48. Retrieved from <https://www.scienticreview.com/index.php/gsr/article/view/274>
3. Jo'rayev Farrukh Do'stmirzayevich, & Aralov G'ayrat Muhammadiyevich. (2023). ANALYSIS OF FUNCTIONS OF BELONGING AND ASSESSMENT OF THE STATE OF THE CONTROL OBJECT. World Economics and Finance Bulletin, 23, 85-90. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wefb/article/view/2895>
4. Jo'rayev, F., & Aralov, G. (2024). Mehnat bozorini shakllantirishning hududiy manbalari tahlili. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil, 2(3), 39–48. <https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss3-pp39-48>
5. Aralov G'ayrat Muhammadiyevich (2024). Hududiy mehnat bozorida duch kelinadigan asosiy muammolar. The theory of recent scientific research in the field of pedagogy, Vol. 3 No. 27, 65-71. <https://interoncof.com/index.php/india/article/view/6055>
6. Aralov G'ayrat Muhammadiyevich (2024). Hududiy mehnat bozorini rivojlantirishning innovatsion yondashuvlari. O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali, vol. 3 No. 34, 74-79. <https://bestpublication.net/index.php/ozfan/article/view/709>

7. Aralov G‘ayrat Muhammadiyevich (2024). Mehnat bozorini optimallashtirishda bozor tendensiyalarini oldindan aniqlash va real vaqt monitoring tizimlaridan foydalanish. Modern educational system and innovative teaching solutions, Vol. 1 No. 2, 153-156. <https://esiconf.org/index.php/MESAS/article/view/453>
8. Aralov G‘ayrat Muhammadiyevich (2024). Mehnat bozorini optimallashtirishning zamonaviy uslubiyoti. Analysis of modern science and innovation, vol. 1 No. 1, 89-92. <https://esiconf.org/index.php/AMSI/article/view/450>
9. Aralov G‘ayrat Muhammadiyevich (2024). Hududlarda mehnat bozorini optimallashtirishning nazariy asoslari va rivojlantirish xususiyatlari. Международный научный журнал «Научный Фокус», № 19 (100). Часть 1, 491-497.
10. Raximov Anvar Norimovich, Aralov G‘ayrat Muhammadiyevich. HUDUDLARDA mehnat bozoriga ta‘sir etuvchi omillar va ularning statistik tahlili. Models and methods for increasing the efficiency of innovative research, vol. 4 no. 41 (2025): 186-192. <https://interoncof.com/index.php/germany/article/view/7650>
11. Raximov , A. ., & Aralov , G. . (2025). Mehnat bozorini optimallashtirish masalasini tarkiblashtirish algoritmi. Наука и инновация, 3(1), 38–45. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/si/article/view/42859>
12. Raximov Anvar Norimovich, Aralov G‘ayrat Muhammadiyevich. Mehnat bozorini shakllantirish manbalari dinamikasining tizimli tahlili. Theory and analytical aspects of recent research. Vol. 3 no. 32 (2025): 164-171. <https://interoncof.com/index.php/turkey/issue/view/120>

SUN‘IY INTELLEKT ASOSIDA ISHLAYDIGAN CHAT-BOT ISHLAB CHIQUISH

Katta o‘qituvchisi J.B. Zoxidov (*QarDTU*)

Annotatsiya. Ushbu maqolada sun‘iy intellekt texnologiyalari asosida ishlaydigan chat-bot ishlab chiqish jarayoni ko‘rib chiqiladi. Tadqiqotda tabiiy tilni qayta ishlash (NLP), mashinani o‘rganish (ML) va chuqur o‘rganish (Deep Learning) usullari tahlil etilib, chat-bot arxitekturasi, trening jarayoni, samaradorlik mezonlari va foydalanuvchilarga ta‘siri baholanadi. Ilmiy ishda dialog boshqaruvi, intentsiyani aniqlash, javobni generatsiya qilish hamda chat-botni sinovdan o‘tkazish bosqichlari bayon etiladi. Sun‘iy intellekt va tabiiy tilni qayta ishlash sohalarining jadal rivojlanishi inson bilan kompyuter o‘rtasidagi muloqot sifatini tubdan yaxshiladi. Chat-botlar mijozlarga xizmat ko‘rsatish, ma‘lumot qidirish, ta‘lim va sog‘liqni saqlash kabi ko‘plab sohalarida qo‘llanilib, kompaniyalar va tashkilotlarning samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Kalit so‘zlar: raqamli texnologiyalar, chat bot, integratsiya, interaktivlik, suniy intellekt, individualizatsiya, innovatsion yondashuvlar

Kirish. Chat-bot arxitekturasi Chat-bot arxitekturasi quyidagi asosiy bosqich va komponentlardan tashkil topadi: **Ma‘lumotlarni yig‘ish va oldindan tayyorlash (Data Collection & Preprocessing) Korpus yig‘ish:** Chat-botga o‘rgatish uchun foydalanuvchi-agent dialoglari, savol-javob to‘plamlari, FAQ ma‘lumotlari va boshqa tegishli matn manbalari to‘planadi. **Matn tozalash (Text Cleaning):** Keraksiz belgi va HTML teglar olib tashlanadi, katakchalar va spetsial belgilar normallashtiriladi. **Tokenizatsiya va normalizatsiya:** So‘zlar bo‘lib chiqiladi, kichik harflarga o‘tkaziladi, so‘z yadro (lemma) hosil qilish, stop-so‘zlarni (“va”, “bilan” kabi) chiqarib tashlash amalga oshiriladi. **NER va POS-tagging:** Muhim atamalar va

7.	G'.M.Aralov	MEHNAT BOZORI KO'RSATKICHLARINI BAHOLASH UCHUN EKONOMETRIYA MODELLARINING QO'LLANILISHI	325
8.	J.B. Zoxidov	SUN'YIY INTELLEKT ASOSIDA ISHLAYDIGAN CHAT-BOT ISHLAB CHIQISH	334
9.	M. K. Poshokulova	EVIIEWSI3 DASTURIDA GRAFIK TURLARI	337
10.	S.B.Tursunov	RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA KICHIK IQTISODIY ZONALARNING IJTIMOY-IQTISODIY KO'RSATKICHLARI	339
V.RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA IJTIMOY-IQTISODIY SOHANING DOLZARB MASALALARI			
1.	G.F. Quvatova	SANOAT KORXONALARIDA INVESTITSIYA JARAYONLARI SAMARADORLIGINI IJTIMOY-IQTISODIY TARAQQIYOTGA TA'SIRINI BAHOLASHNING EKONOMETRIK MODELLARI	342
2.	Sh. B. Buriyev	RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH: IQTISODIY-IJTIMOYIY SOHALARGA TA'SIRI	346
3.	Kh.Q. Rasulov	ADVANCING AGRICULTURAL INNOVATION AND INVESTMENT IN KASHKADARYA: TOWARD SUSTAINABLE AND INCLUSIVE MODERNIZATION	349
4.	X.Q.Rasulov	QISHLOQ XO'JALIGIDA SUVDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING INNOVATSION AHAMIYATI	353
5.	U.Z.Raximova	SAMARQAND TURIZM INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA DAVLAT VA XUSUSIY SEKTOR HAMKORLIGINING STATISTIK TAHLILI	357
6.	M.X.Abduxalimova	INVESTITSION LOYIHALARNI SHAKLLANTIRISH VA BAHOLASHDA ILMIY ASOSLARNING AHAMIYATI	360
7.	M. G'.Aliyeva	TURIZM SOHASIDA UMUMIY OVQATLANISH XIZMAT KO'RSATISHINI HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	362
8.	M.M. Quldashaeva	MINTAQAVIY KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY VA IJTIMOYIY TA'SIRI: AHOLI DAROMADLARINI OSHIRISH MEKANIZMLARI	364
9.	D.P. Farmonov, X. S. Muxitdinov	TA'LIM JARAYONIDA METAKOGNITIV QOBILİYATLARNI RIVOJLANTIRISH OMILLARI	368
10.	X.J. XIDIROV	QASHQADARYO VILOYATINING XUSUSIY TADBIRKORLIK KO'RSATGICHIDA SANOAT ISHLAB CHIQRISH HAJMLARINING O'RNI VA SOHADA AMALGA OSHIRILAYOTGAN LOYIHALAR	372
11.	X.J.Xidirov	ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИНИНГ ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИК КЎРСАТКИЧИДА ТУРИЗМ САЛОҲИЯТИНИНГ ЎРНИ ВА СОҲАДА АМАЛГА ОШИРИЛАЁТГАН УСТУВОР ВАЗИФАЛАРИ	374
12.	S.S.Xudoynazarov	XIZMAT KO'RSATISH SOHALARIDA MARKETING STRATEGIYASI ORQALI AHOLI BANDLIGI OSHIRISH	377
13.	I.A. Shukurov	SAMARQAND VILOYATIDA TURIZM SOHASINING HUDUDIY ICHKI MAHSULOT HAJMIGA SOHAGA KIRITILGAN INVESTITSUYA HAJMINIG TA'SIRINI TAHLIL ETISH	380
14.	N.S. Amonov	QISHLOQ XO'JALIGI MEHNAT BOZORINING TARKIBI VA TUZILISHI	383
15.	S.N.Bovoboyev	BUDJET TASHKILOTLARIDA ASOSIY VOSITALARNING ESKIRISHINI HISOBLASH USULLARI VA UNDAGI MAVJUD MUAMMOLAR	393
16.	Z.O. Shoqulova	TIJORAT BANKLARIDA KREDIT OPERATSIYALARINI TASHKIL ETISH MASALALARI	396
17.	Z.O.Shoqulova	TIJORAT BANKLARIDA KREDIT SIYOSATINI YURITISHNING MUHIMLIGI	398
18.	O'.R.Boynazarov	SANOAT MASHINALARI DETALLARINI YEYILISH VA KORROZIYADAN QOPLAB HIMOYALASH USULLARIDAN FOYDALANISH	401
19.	O'.R.Boynazarov	SANOAT MASHINALARI DETALLARINI YEYILISH VA ZANGLASHDAN AZOTLAB HIMOYALASH USULLARIDAN FOYDALANISH	405
20.	Ф.Ж.Турсунова М.Р. Амонов	ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПАЛЛАДИЯ ИЗ ОТРАБОТАННЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ НА ОСНОВЕ Al ₂ O ₃ : АНАЛИЗ МЕТОДОВ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ	408